

Gemeinsamer Thesaurus für kulturgeschichtliche Sammlungen (GTK)

auf Basis der hessischen Systematik

Eine Zusammenarbeit von: Landessammlungen Niederösterreich, Museumsforum Steiermark, Museumsmanagement Niederösterreich, Verbund Oberösterreichischer Museen

Mit Beiträgen von: MUSIS-Steirischer Museumsverband, OÖ Landes-Kultur GmbH, Volkskunstmuseum Tirol

Version 1.3: 2026-01-15

[Änderungsprotokoll](#)

Der Thesaurus ist als importierbares Format (.xls) erhältlich beim Museumsmanagement Niederösterreich (dip@noemuseen.at) und veröffentlicht über Zenodo unter: [Gemeinsamer Thesaurus für kulturgeschichtliche Sammlungen \(GTK\)](#)

Das Redaktionsteam trifft sich vierteljährlich. Anregungen können bei den Servicestellen eingebracht werden. Der Thesaurus soll als allgemeiner Standard etabliert und ausschließlich zentral bearbeitet werden. Das Redaktionsteam ersucht, individuelle Änderungen zu vermeiden.

Inhalt

Einleitung	3
Arbeit Gewerbe Handwerk Handel Industrie	4
Architektur	30
Archäologie	32
Bildwerke	32
Brauch Fest	38
Fischerei Fischzucht	40
Forstwirtschaft	41
Freizeit Unterhaltung Genuss	42
Gesundheit	44
Hauswirtschaft	46
Jagd	48
Kleidung	49
Kommunikation	53
Landwirtschaft	54
Messen Wiegen	56
Naturgeschichte	58
Öffentlichkeit Gemeinwesen	59
Plastik Skulptur Relief	63
Religion Glaube	64
Schriftgut	66
Spielzeug Spiel Sport	69
Transport Verkehr	71
Wohnen	73
zzz_Objekt unbekannter Funktion	74
Änderungsprotokoll	75

Einleitung

Der vorliegende Thesaurus ist aus der „Systematik zur Inventarisierung kulturgeschichtlicher Bestände in Museen“ des Hessischen Museumsverbandes entstanden. Aufbauend auf dieser Grundlage und nach jahrelanger Nutzung und Erweiterung dieses Systems haben sich die Museumsberatungseinrichtungen der Bundesländer Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark zusammengefunden und ihre jeweils bestehenden Versionen der Systematik vereinheitlicht.

Die ursprüngliche Struktur in hierarchisch untergliederten Ebenen vom Funktionsbereich über die Sachgruppe zur Untergruppe wurde im Wesentlichen beibehalten. Einzig die Funktionsbereiche „Arbeit|Gewerbe|Handwerk|Handel|Industrie“, „Forstwirtschaft“, „Öffentlichkeit|Gemeinwesen“ und in einem Fall auch der Bereich „Kleidung“, benötigten aufgrund ihrer Vielfalt eine vierte untergeordnete Ebene.

Die Heterogenität kulturgeschichtlicher Sammlungen und die vielfältigen Ausprägungen in den verschiedenen Bundesländern führten zu einer Erweiterung der ursprünglich 19 Funktionsbereiche auf nunmehr 22. Bei einigen verständigte man sich zudem auf Änderungen bei der Begrifflichkeit. So wurde der Bereich „Handwerk|Industrie|Handel“ zu „Arbeit|Gewerbe|Handwerk|Handel|Industrie“. Dieser Bereich war es auch, der am umfangreichsten ausgebaut werden musste: er umfasst nun mehr als 100 untergeordnete Sachgruppen bzw. Handwerke, Gewerbe und sonstige produzierende Tätigkeiten.

Die Museumsobjekte werden durch diese Systematik nicht anhand ihrer Beschaffenheit, Qualität oder ihres Kunstwerts geordnet, sondern aufgrund der Art ihrer Nutzung. Es stellt sich also für jedes Objekt zuallererst die Frage, wofür es benutzt wurde. Der Kontext ist also wichtig. Einige spezielle Funktionsbereiche sollen im Vorfeld herausgegriffen werden, grundsätzlich wird im Folgenden aber jeder Bereich auch eigens erläutert.

Zweidimensionale Objekte wie Karten, Gemälde, Zeichnungen und Fotos gelten als Bildwerke und finden sich daher in einem eigenen Bereich „Bildwerke“ wieder, während dreidimensionale Kunst im Bereich „Plastik|Skulptur|Relief“ zusammengefasst werden kann.

Ebenfalls als eigenständiger Bereich ist das „Schriftgut“ enthalten, in dem sämtliche Archivalien und Bücher, wie sie in heterogenen kulturwissenschaftlichen Sammlungen häufig anzutreffen sind, beschlagwortet werden können.

Im Bereich „Kleidung“ werden alle Arten von bekleidenden Textilien zusammengefasst, unabhängig vom Umfeld der Nutzung. Hier finden sich daher sowohl Alltagskleidung als auch Berufskleidung, Theaterkostüme können hier ebenso beschlagwortet werden wie religiöse oder andere zeremonielle Kleidung.

Und jedem Funktionsbereich ist auch eine Sachgruppe „Noch nicht bestimmte Objekte“ zugeordnet, für alle jene Beispiele, die zu einem Kontext gehören, für die aber „noch“ keine genauere Einordnung erfolgen konnte.

Arbeit|Gewerbe|Handwerk|Handel|Industrie

Dieser Bereich ist der mit Abstand umfangreichste des gesamten Thesaurus. Bisher (Stand April 2023) sind mehr als 100 Handwerke, Berufe und sonstige produzierende Tätigkeiten aufgelistet.

Grundsätzlich werden die Objektbestände zu den einzelnen Handwerken etc. immer nach demselben Schema unterteilt. Das bedeutet, dass jede Tätigkeit durch die vereinheitlichten und daher immer gleichen Untergruppen unterteilt wird. Diese sind in der Regel „Arbeitsgeräte|Werkzeuge“, „Arbeitsmaterialien“, „Ausstattung|Einrichtung“, „Mustervorlagen|Model|Formen“, „Produkte|Werkstücke“, „Transport|Verpackung“ und „Zunftgegenstände“. Wo nicht alle diese Untergruppen gebraucht werden, so werden beispielsweise „Zunftgegenstände“ nicht überall benötigt, wurden sie weggelassen. Die Gruppe der „Arbeitsgeräte|Werkzeuge“ kann hingegen bei manchen Handwerken in einer vierten Ordnungsebene nach spezifischen Arbeitsschritten oder Werkzeuggattungen gegliedert sein.

Natürlich gibt es auch zahlreiche Werkzeuge, die mehreren Handwerken zugeordnet werden können. Wenn in manchen Fällen daher die Zuordnung nicht mehr genau rekonstruiert werden kann, steht immer noch die Sachgruppe „Objekte allgemeiner Funktion“ zur Verfügung.

Die Untergruppe der „Produkte|Werkstücke“, die bei den meisten Handwerken vorkommt, beinhaltet in erster Linie Halbfabrikate. Es werden darunter aber auch jene Gegenstände zusammengefasst, die keinem Funktionszusammenhang mehr zugeordnet werden konnten, sondern nur einer Herstellungsart, also ob sie beispielsweise in der Schmiede oder in der Tischlerei hergestellt worden sind.

Bereich	Sachgruppe	Untergruppe	4. Ebene
Arbeit Gewerbe Handwerk Handel Industrie			
	Augenoptik		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Produkte Werkstücke	
		Verpackung	
	Bäckerei Konditorei		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Messen Wiegen
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
			Backstubeneinrichtung
			Erkennungszeichen
			Ladeneinrichtung
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
		Transport Verpackung	

	Zunftgegenstände	
Baugewerbe (inkl. Maurer)		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Messmittel Anreißzeug
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Baustoffindustrie		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
	technische Modelle	
	Transport Verpackung	
Bergbau		
	Abraum	
	Arbeitsausrüstung (außer Kleidung)	
	Bohrwesen Sprengwesen	
	Erkennungszeichen	
	Förderung Fahrung	
	Geleucht	
	Gezähe	
	Grubenausbau	
	Grubenbewetterung Wasserhaltung	
	Grubenelektrik	
	Grubenrettungswesen	
	Hilfsgeräte	
	Markscheidewesen	
	Sortierung	
	technische Modelle	
	Transport	
Bergführung Skischule		
	Orden Ehrenzeichen Abzeichen	
Bestattungswesen		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	

		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
		Transport	
	Bierbrauerei		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Messgeräte
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	
	Blaudruck Färben		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Geräte für den Druckvorgang
			Geräte für den Färbevorgang
			Hilfsgeräte
			Messmittel
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
			Erkennungszeichen
			Werkstatteinrichtung
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
			Meisterstücke Gesellenstücke
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	
	Bodenlegen		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
		Transport Verpackung	
	Bohrwesen		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Bohrkerne	
		technische Modelle	
	Brunnenbau		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Winden Hebezeuge
		Arbeitsmaterialien	

	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
	technische Modelle	
	Transport Verpackung	
Buchbinderei		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Binden
		Handwerkzeuge
		Hilfsgeräte
		Nachbereitung Veredelung
		Schneiden
		Spanngeräte Pressgeräte
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
		Erkennungszeichen
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
		Meisterstücke Gesellenstücke
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Büchsenmacherei		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
		Meisterstücke Gesellenstücke
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Büroarbeit		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
Bürstenbinderei		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
		Meisterstücke Gesellenstücke
	Transport Verpackung	

	Zunftgegenstände	
Dachdecken		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Schaubindung
	Arbeitsmaterialien	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
	Transport Verpackung	
Drahtziehen		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
		Meisterstücke Gesellenstücke
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Drechslerei		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Bohrwerkzeuge
		Drehwerkzeuge
		Gewindeschneidzeug
		Hilfsgeräte
		Messmittel Anreißzeuge
		Oberflächenbearbeitung
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
		Meisterstücke Gesellenstücke
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Druckerei		
	Ausstattung Einrichtung	
	Computersatz	
	Druckgeräte Druckmaschinen	
	Fotosatz	
	Handsatz	
	Hochdruck	
	Maschinensatz	
	Messgeräte	
	Schriften Lettern	

	Steindruck	
Einzelhandel Greisslerei		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	Messgeräte
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Transport Verpackung	
	Verkaufsartikel	
	Werbeartikel	
	Zunftgegenstände	
Elektroinstallation		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	Messgeräte
		Zangen
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
	Transport Verpackung	
Fassbinderei		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	Äxte Beile
		Bohrwerkzeuge Gewindeschneider
		Hämmer
		Hilfsgeräte
		Hobel
		Messmittel Anreißzeuge
		Oberflächenbearbeitung
		Sägen
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
		Meisterstücke Gesellenstücke
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Feilenhauerei		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	

			Meisterstücke Gesellenstücke
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	
	Feindrechlerei		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
			Meisterstücke Gesellenstücke
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	
	Fleischhauerei		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Hilfsgeräte
			Räuchergeräte
			Schlachtwerkzeuge
			Weiterverarbeitung
			Wurstherstellung
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
			Kühlhaeinrichtung
			Schlachtraumeinrichtung
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	
	Flößerei		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	
	Fotografie		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
			Atelierausrüstung
			Laboreinrichtung
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
		Transport Verpackung	
	Friseurberuf Barbieri		

	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
Fuhrleute		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Zunftgegenstände	
Gärtnerei		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
	Transport Verpackung	
Gastgewerbe		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Besteck	
	Geschirr	
	Transport Verpackung	
	Trinkgefäße Schankgefäße	
Gelbgießerei (Messing)		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
		Meisterstücke Gesellenstücke
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Gerberei		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Gerbung
		Hilfsgeräte
		Markieren
		Messgeräte
		Nasszurichtung
		Schlichten Stollen
		Schneidwerkzeuge
		Spalten Falzen
		Trockenzurichtung

			Trocknung
			Vorbereitung
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
			Meisterstücke Gesellenstücke
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	
	Glasmachen Glasbläserei		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Blasen
			Bleiprofilherstellung
			Bohrwerkzeuge
			Messmittel
			Verarbeitung
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
			Meisterstücke Gesellenstücke
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	
	Glockengießerei		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
			Meisterstücke Gesellenstücke
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	
	Goldschmiede Silberschmiede		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Bohrwerkzeuge
			Hilfsgeräte
			Messmittel
			Oberflächenbearbeitung
			Schneidwerkzeuge
			Stempel
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	

		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
			Meisterstücke Gesellenstücke
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	
	Gütlerei		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Guss
			Hilfsgeräte
			Treiben
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
			Meisterstücke Gesellenstücke
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	
	Handschuhmacherei		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
			Meisterstücke Gesellenstücke
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	
	Hinterglasmalerei		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
		Transport Verpackung	
	Holzindustrie Sägewerke		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Äxte Beile
			Sägen
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	

		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	
	Holzschuhmacherei		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Hilfsgeräte
			Hobel
			Nähwerkzeuge
			Oberflächenbearbeitung
			Sägen
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
		Transport Verpackung	
	Hüttenwesen (Eisen)		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
		Transport Verpackung	
	Hutmacherei		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Filzgeräte Dämpfgeräte
			Hilfsgeräte
			Messmittel
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
			Meisterstücke Gesellenstücke
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	
	Kammproduktion		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
			Meisterstücke Gesellenstücke
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	

Kerzenziehen Wachsziehen		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
		Meisterstücke Gesellenstücke
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Korbflechtereie		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
		Meisterstücke Gesellenstücke
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Kürschnerei		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
		Meisterstücke Gesellenstücke
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Kunstblumenerzeugung		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
	Transport Verpackung	
Kupferstechen		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
	Transport Verpackung	

Labor (ohne Medizin) Chemieindustrie		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Prüfgeräte Messgeräte Temperiergeräte
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Laborgefäße Laborbehälter	
	Produkte Werkstücke	
	Transport Verpackung	
Landmaschinentechnik		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
	Transport Verpackung	
Lebzelterei		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
		Meisterstücke Gesellenstücke
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Löffelschnitzerei		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
Malen Anstreichen		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Werkstücke	
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Marktfahrerei Messe Direktvermarktung		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Messgeräte

		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Messestand	
		Transport Verpackung	
		Verkaufsartikel	
		Werbeartikel	
	Messerschmiede		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Bohrwerkzeuge Gewindeschneider
			Hämmer Gesenke
			Hilfsgeräte
			Schleifen Polieren
			Schneidwerkzeuge
			Zangen
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
			Meisterstücke Gesellenstücke
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	
	Molkerei Käserei		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
		Transport Verpackung	
	Mühlsteinhauen		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
			Meisterstücke Gesellenstücke
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	
	Müllerhandwerk		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Hilfsgeräte
			Messgeräte
			Schärfen
		Arbeitsmaterialien	

	Ausstattung Einrichtung	
	Produkte	
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Musikinstrumentenbau		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Bohrwerkzeuge
		Hämmer
		Hilfsgeräte
		Hobel
		Messmittel Anreißzeuge
		Oberflächenbearbeitung
		Sägen
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
		Meisterstücke Gesellenstücke
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Nachtwache		
	Dienstausrüstung (außer Kleidung)	
	Hilfsgeräte	
Nagelschmiede		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Bohrwerkzeuge Gewindeschneider
		Feuengeräte
		Hämmer
		Messen
		Schneidwerkzeuge
		Zangen
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
		Meisterstücke Gesellenstücke
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Objekte allgemeiner Funktion		
	Äxte Beile	
	Bohrwerkzeuge	

	Erkennungszeichen	
	Formen	
	Hämmer	
	Hilfsgeräte	
	Hobel	
	Messmittel Anreißzeuge	
	Motoren Motorenteile	
	Oberflächenbearbeitung	
	Produktwerbung Wirtschaft swerbung	
	Sägen	
	Schneidwerkzeuge	
	Transport	
	Werkstatteinrichtung Ausst attung	
	Zangen	
	Zunftgerät	
Papierherstellung		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Hilfsgeräte
		Laborgeräte Messgeräte
		Papiermachen
		Papierveredelung
		Stoffbereitung
		Wasserzeichen
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model For men	
	Produkte Werkstücke	
	Transport Verpackung	
Radierer		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model For men	
	Produkte Werkstücke	
	Transport Verpackung	
Radiotechnik Fernsehtechni k		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Produkte Werkstücke	
	Transport Verpackung	

Rastelbinden (Drahtbinderei) Kesselflicken		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
	Transport Verpackung	
Rauchfangkehren		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Rechenmachen Schaufelhacken		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Äxte Beile
		Bohrwerkzeuge
		Hilfsgeräte
		Hobel
		Sägen
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
	Transport Verpackung	
Sattlerei		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Färben
		Hilfsgeräte
		Lochwerkzeug Bohrwerkzeug
		Messgeräte Schneidwerkzeug
		Nacharbeiten
		Nähwerkzeug
		Vorarbeiten
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
		Meisterstücke Gesellenstücke
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Schachtelmachen		

		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
		Transport Verpackung	
	Schifffahrt Schiffszüge Treideln		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Ausrüstung	
		Zuggeschirre	
		Zunftgegenstände	
	Schlosserei		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Hämmer Meißel
			Hilfsgeräte Zubehör
			Lochwerkzeuge Bohrwerkzeug
			Messmittel Anreißzeuge
			Oberflächenbearbeitung
			Schneidwerkzeug
			Schraubenschneidwerkzeug
			Spannwerkzeuge Schraubwerkzeuge
			Zangen
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
			Meisterstücke Gesellenstücke
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	
	Schmiede		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Bohrwerkzeug Gewindeschneider
			Feuergerät
			Hämmer Gesenke
			Hilfsgeräte
			Hufbeschlagn
			Reparaturwerkzeug
			Zangen
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	

		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
			Meisterstücke Gesellenstücke
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	
	Schnapsbrennen		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Gefäße	
		Produkte Werkstücke	
		Transport Verpackung	
	Schneiderei		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Bügelgeräte Zubehör
			Hilfsgeräte
			Maße Zuschnitt
			Nähgeräte
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
			Meisterstücke Gesellenstücke
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	
	Schopperhandwerk (Bootsbau)		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Äxte Beile
			Bohrwerkzeuge
			Hilfsgeräte
			Messen Markieren
			Oberflächenbearbeitung
			Sägen
			Schoppen
			Winden Hebegeräte
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
			Meisterstücke Gesellenstücke
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	

Schusterei		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Hilfsgeräte
		Messgeräte Schneidwerkzeuge
		Nacharbeiten
		Nähgeräte
		Vorarbeiten
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
		Meisterstücke Gesellenstücke
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Schwertfeger		
	Arbeitsmaterialien	
	Produkte Werkstücke	
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Seifensieden		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Seilerei Netzerrei		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Drehen
		Formen
		Hilfsgeräte
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
		Meisterstücke Gesellenstücke
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Sensenschmiede		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Hämmer

			Hilfsgeräte
			Messen Markieren
			Zangen
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
			Meisterstücke Gesellenstücke
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	
	Sesselträger		
		Ausstattung Einrichtung	
		Zunftgegenstände	
	Spenglerei		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Biegen Falzen
			Bohrwerkzeuge
			Löten
			Messgeräte Anreißzeug
			Schneidwerkzeuge
			Verformen
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
			Meisterstücke Gesellenstücke
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	
	Steinmetz		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Hämmer
			Handschleifwerkzeuge
			Hilfsgeräte
			Messmittel Anreißzeuge
			Ritzerwerkzeuge
		Arbeitsmaterialien	
			Poliermittel
			Schleifmittel
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
			Meisterstücke Gesellenstücke
		Transport Verpackung	

		Zunftgegenstände	
	Straßenbau Bahnbau		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Arbeitsmaterialien	
	Stromerzeugung		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Arbeitsmaterialien	
		Stromleitung	
		technische Modelle	
		Turbinen	
	Tabakindustrie		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
		Transport Verpackung	
	Tagebau		
		Abraum	
		Beleuchtung	
		Elektrik	
	Taschnerei		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
			Meisterstücke Gesellenstücke
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	
	Textilherstellung (Spinnen Weben)		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Fadenherstellung
			Hilfsgeräte
			Messmittel
			Nachbehandlung
			Spulgeräte Schärgeräte
			Webgeräte
			Wollaufbereitung
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	

	Produkte Werkstücke	
		Meisterstücke Gesellenstücke
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Textilherstellung (Stricken Walken)		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
	Transport Verpackung	
Tischlerei		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Bohrwerkzeuge
		Hämmer
		Hilfsgeräte
		Hobel
		Messmittel Anreißzeuge
		Oberflächenbearbeitung
		Sägen
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
		Meisterstücke Gesellenstücke
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Tonverarbeitung Töpferei Hafnerei		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Brennhilfsmittel
		Hilfsmittel zur Formgebung
		Hilfsmittel zur Verzierung
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
		Meisterstücke Gesellenstücke
	Transport Verpackung	
	Tonabbau	
	Zunftgegenstände	
Uhrmacherei		

		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Bohren
			Drehen
			Feilen
			feinmechanische Werkzeuge
			Hilfsgeräte
			Messmittel
			Polieren
			Schleifen
			Uhrenreinigung
		Arbeitsmaterialien	
			Bestandteile
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
			Meisterstücke Gesellenstücke
		Transport Verpackung	
		Zunftgegenstände	
	Wäscherei		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Mangeln Bügeln
			Trocknen
			Waschen
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Transport Verpackung	
	Wagnerei		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Äxte Beile
			Bohrwerkzeuge Gewindeschneider
			Drehselwerkzeuge
			Hämmer
			Hilfsgeräte
			Hobel
			Messmittel Anreißzeuge
			Oberflächenbearbeitung
			Sägen
		Arbeitsmaterialien	
		Ausstattung Einrichtung	
		Mustervorlagen Model Formen	
		Produkte Werkstücke	
			Meisterstücke Gesellenstücke
		Transport Verpackung	

	Zunftgegenstände	
Wasserbau Flussbau		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Bestandteile	
	Transport	
Ziegelei		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
	Transport Verpackung	
Zimmerei		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Äxte Beile
		Bohrwerkzeuge
		Bundgeschirr
		Hilfsgeräte
		Hobel
		Messmittel Anreißzeuge
		Oberflächenbearbeitung
		Sägen
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
		Meisterstücke Gesellenstücke
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
Zingießerei		
	Arbeitsgeräte Werkzeuge	
	Arbeitsmaterialien	
	Ausstattung Einrichtung	
	Mustervorlagen Model Formen	
	Produkte Werkstücke	
		Meisterstücke Gesellenstücke
	Transport Verpackung	
	Zunftgegenstände	
zzz_ Noch nicht bestimmte Objekte		

Architektur

Zur Architektur werden hier grundsätzlich die Außen- und Konstruktionsteile eines Gebäudes gezählt, also Mauerwerk, Fenster, Dächer, Türen etc. In logischer Fortsetzung gehören demnach Schlösser und Schlüssel zur Untergruppe „Türen|Tore|Portale“ der Sachgruppe „Bauteile|Konstruktionsteile“ aus dem Funktionsbereich „Architektur“.

Weiters finden sich auch Außenanlagen wie Friedhöfe, Gärten und Flure in diesem Bereich, auch Gartenskulpturen, Grabsteine oder Wegkreuze können hier zugeordnet werden.

Installationen und Bauausschmückung sind ebenso hier untergebracht. Zu beachten ist dabei, dass zum Beispiel Wandvertäfelungen, Stuckdekor und auch Tapeten als dauerhafte und unbewegliche Wandverzierungen zur Bauausschmückung gerechnet werden, wohingegen etwa jeder bewegliche Wandschmuck zum Bereich Wohnen gehört.

Haus- und Anlagenmodelle, die nicht explizit als Ausstellungsmittel für das Museum geschaffen worden sind, zählen ebenfalls zur Architektur. Außerdem können Architekturelemente auch nach Gebäudearten und Gehöfttypen beschlagwortet werden.

Bereich	Sachgruppe	Untergruppe	
Architektur	Außenanlagen	Brunnen	
		Einfriedungen	
		Flur	
		Friedhof	
		Garten Park	
		Straßen	
		Bauausschmückung	Dächer
			Fassaden
			Wände Decken Böden
	Bauteile Konstruktionsteile	Balkone	
		Böden	
		Dachdeckung	
		Dächer	
		Decken Gewölbe	
		Erker	
		Fachwerk	
		Fenster	
		Gesimse	
		Konsolen	
		Mauerwerk	
Säulen Pfeiler Pilaster			

	Treppen
	Türbestandteile Torbestandteile
	Türen Tore Portale
	Türme
Gebäude	
	Auszugshäuser Ausgedinge
	Bauernhäuser Wohngebäude
	Befestigungsanlagen
	Hofeinfahrten
	Kleinhäuslerhäuser
	landwirtschaftliche Sonderbauten
	Sakralbauten
	Städel Scheunen
	Stallungen
	Wirtschaftsbauten
Gehöfttypen	
	Mittertennhöfe Einhöfe
	Doppel-T-Höfe
	Dreiseithöfe Dreikanthöfe
	Einspringerhöfe
	Hakenhöfe
	Haufenhöfe
	offener Vierseithöfe
	Paarhöfe
	Streckhöfe
	Vierkanthöfe
Installationen	
	Gas
	Strom
	Wasser
Modelle	
	Betriebsanlagenmodelle
	Brückenmodelle
	Burgmodelle
	Hausmodelle
	Kirchenmodelle
	Landschaftsmodelle
	Mühlenmodelle
	Raummodelle
	Schlossmodelle
	Stadtmodelle
zzz_Noch nicht bestimmte Architekturteile	

Archäologie

Objekte archäologischer Sammlungen werden gemeinhin mit spezifischen Thesauri beschlagwortet. Der Begriff kann aber zur Zuordnung nicht weiter bestimmter archäologischer Einzelobjekte in ansonsten vorwiegend kulturgeschichtlichen Sammlungen genutzt werden.

Bildwerke

Der Bereich „Bildwerke“ beinhaltet neben den verschiedensten Arten von Karten und Fotografien auch Objekte der darstellenden Kunst sowie Filme und Installationen, sofern es sich nicht um Skulpturen oder Reliefs handelt.

Ihre Unterteilung erfolgt grob nach der Herstellungstechnik in die Sachgruppen „Malerei“, „Zeichnung|Grafik“, „Fotografie“ oder beispielsweise „kartografische Karten|Pläne“. Sonderformen sind dabei Kasten- und Materialbilder, die ebenfalls eigene Sachgruppen darstellen. Bei „Materialbilder|Collagen“ handelt es sich um Bildwerke, die entweder aus verschiedenen Materialien zusammengesetzt oder aus einem Material hergestellt wurden, jedoch keine Reliefs darstellen. In diese Sachgruppe fallen auch Stickbilder oder Emailbilder sowie Scherenschnitte und Bildwerke, die zum Beispiel neben einer einfachen Bemalung zusätzlich mit Stoffapplikationen versehen sind.

Die weitere Unterteilung erfolgt generell nach thematischen Gesichtspunkten zum Beispiel in Landschaftsdarstellungen, Porträts, Stillleben etc. Somit kann es Landschaftsdarstellungen sowohl in der „Malerei“ als auch in den „Fotografien“ oder bei „Zeichnung|Grafik“ geben.

Bereich	Sachgruppe	Untergruppe	
Bildwerke	Bildkarten Schriftkarten	Ansichtskarten	
		Einladungskarten	
		Feldpostkarten	
		Fürsten- Schauspielerkarten	
		Genrekarten	
		Grußkarten (Jahreslauf)	
		Grußkarten (Lebenslauf)	
		Jahreslauf	
		Kunstpostkarten Künstlerpostkarten	
		Laternbilder	
		Lebenslauf	
		Postkarten	
		Persönlichkeits- Visitenkarten	
		Produktwerbung Wirtschaftswerbung	
		Sammelalben	
		Diapositive	
			Abstraktes
			Akte

	Allegorien
	Alltagsdarstellungen
	Berufsdarstellungen
	Botanika
	Dokumentation
	Erotika
	Genrebilder
	Gruppenfotos (id.)
	Gruppenfotos (unbek.)
	Heraldische Darstellungen Wappendarstellungen
	Historische Ereignisse
	Industriefotografie
	Künstlerische Fotografie
	Landschaften (id.)
	Landschaften (unbek.)
	Märchen Legenden Erzählungen
	Objekte
	Porträts (id.)
	Porträts (unbek.)
	Pressefotografie
	Reisefotografie
	Religiöse Darstellungen
	Reproduktionen
	Städte Orte Gebäude (id.)
	Städte Orte Gebäude (unbek.)
	Stilleben
	Theaterfotografie
	Tierdarstellungen
	Werbefotografie
Filme	
	Dokumentarfilme
	Schulfilme
	Spielfilme Unterhaltungsfilme
Fotografien	
	Abstraktes
	Akte
	Allegorien
	Alltagsdarstellungen
	Berufsdarstellungen
	Botanika
	Dokumentation
	Erotika
	Genrebilder
	Gruppenfotos (id.)

	Gruppenfotos (unbek.)
	Heraldische Darstellungen Wappendarstellungen
	Historische Ereignisse
	Industriefotografie
	Künstlerische Fotografie
	Landschaften (id.)
	Landschaften (unbek.)
	Märchen Legenden Erzählungen
	Objekte
	Porträts (id.)
	Porträts (unbek.)
	Pressefotografie
	Reisefotografie
	Religiöse Darstellungen
	Reproduktionen
	Städte Orte Gebäude (id.)
	Städte Orte Gebäude (unbek.)
	Stilleben
	Theaterfotografie
	Tierdarstellungen
	Werbefotografie
Glasnegative	
	Abstraktes
	Akte
	Allegorien
	Alltagsdarstellungen
	Berufsdarstellungen
	Botanika
	Dokumentation
	Erotika
	Genrebilder
	Gruppenfotos (id.)
	Gruppenfotos (unbek.)
	Heraldische Darstellungen Wappendarstellungen
	Historische Ereignisse
	Industriefotografie
	Künstlerische Fotografie
	Landschaften (id.)
	Landschaften (unbek.)
	Märchen Legenden Erzählungen
	Objekte
	Porträts (id.)
	Porträts (unbek.)

	Pressefotografie
	Reisefotografie
	Religiöse Darstellungen
	Reproduktionen
	Städte Orte Gebäude (id.)
	Städte Orte Gebäude (unbek.)
	Stilleben
	Theaterfotografie
	Tierdarstellungen
	Werbefotografie
Installation (Bildende Kunst)	
	Kinetische Kunst
	Klangkunst
	Lichtkunst
Kartografische Karten Pläne	
	Bauzeichnungen Baupläne
	Thematische Karten
	geografische topografische Karten
Kastenbilder	
	Alltagsdarstellungen
	Berufsdarstellungen
	Ereignisse (Jahreslauf)
	Ereignisse (Lebenslauf)
	Historische Ereignisse
	Märchen Legenden Erzählungen
	Porträts (id.)
	Porträts (unbek.)
	Religiöse Darstellungen
	Städte Orte Gebäude (id.)
	Städte Orte Gebäude (unbek.)
Malerei	
	Abstraktes
	Akte
	Allegorien
	Alltagsdarstellungen
	Berufsdarstellungen
	Botanika
	Erotika
	Genrebilder
	Gruppen (id.)
	Gruppen (unbek.)
	Heraldische Darstellungen Wappendarstellungen
	Historische Ereignisse
	Industrie

	Landschaften (id.)
	Landschaften (unbek.)
	Märchen Legenden Erzählungen
	Miniaturmalerei
	Objekte
	Porträts (id)
	Porträts (unbek.)
	Religiöse Darstellungen
	Städte Orte Gebäude (unbek.)
	Städte Orte Gebäude (id.)
	Stilleben
	Tierdarstellungen
Materialbilder Collagen	
	Abstraktes
	Alltagsdarstellungen
	Ereignisse (Lebenslauf)
	Ereignisse (Jahreslauf)
	Heraldische Darstellungen Wappendarstellungen
	Historische Ereignisse
	Landschaften (id.)
	Landschaften (unbek.)
	Porträts (id.)
	Porträts (unbek.)
	Religiöse Darstellungen
	Städte Orte Gebäude (id.)
	Städte Orte Gebäude (unbek.)
	Stilleben
Plakate	
	Arbeit Beruf
	Ausstellungen
	Freizeit Reise Sport
	Künstlerplakate
	Kunst Kultur
	Politik Soziales Zeitgeschehen
	Produktwerbung Wirtschaftswerbung
Sammelbilder	
	Berufsgruppenbilder
	Märchen Legenden Erzählungen
	Markenbilder
	Naturbilder
	Sportbilder
	Technikbilder
	Tierbilder
Stereoskopkarten	

	Gruppen (id.)
	Gruppen (unbek.)
	Landschaften (id.)
	Landschaften (unbek.)
	Porträts (id.)
	Porträts (unbek.)
	Städte Orte Gebäude (id.)
	Städte Orte Gebäude (unbek.)
Zeichnung Grafik	
	Abstraktes
	Akte
	Allegorien
	Alltagsdarstellungen
	Architekturzeichnungen
	Berufsdarstellungen
	Botanika
	Ex Libris
	Genrebilder
	Gruppen (id.)
	Gruppen (unbek.)
	Heraldische Darstellungen Wappendarstellungen
	Historische Ereignisse
	Karikaturen
	Kinderzeichnungen
	Kostümzeichnungen Modezeichnungen
	Landschaften (id.)
	Landschaften (unbek.)
	Literaturillustrationen
	Märchen Legenden Erzählungen
	mythologische Darstellungen
	Objekte
	Porträts (id.)
	Porträts (unbek.)
	Religiöse Darstellungen
	Skizzen
	Städte Orte Gebäude (unbek.)
	Städte Orte Gebäude (id.)
	Stilleben
	Technische Zeichnungen
	Tierdarstellungen
zzz_Noch nicht bestimmte Objekte	

Brauch|Fest

Grundsätzlich wird in diesem Bereich zwischen zyklischen Bräuchen (im Jahreslauf) und Übergangs- oder Schwellenbräuchen (im Lebenslauf) unterschieden. Weihnachten und Ostern zum Beispiel fallen unter zyklische Bräuche. Feierlichkeiten im Zusammenhang mit Geburt, Firmung und Tod fallen unter die Sachgruppe der Übergangsbräuche|Schwellenbräuche.

Ergänzungen dazu sind Bräuche im jagdlichen, beruflichen oder militärischen Kontext, die nicht wie die anderen Feste in Lebenslauf oder Jahreslauf eingeteilt werden können.

Jenen Gegenständen, die sich schwer einordnen lassen, ist mit „Objekte allgemeiner Funktion“ eine eigene Sachgruppe gewidmet.

Kleidung ist in diesem Funktionsbereich nicht zu finden. Hochzeitskleider und Faschingskostüme, oder auch Faschingsmasken werden etwa im Bereich „Kleidung“ aufgenommen.

Bereich	Sachgruppe	Untergruppe	
Brauch Fest	Bei der Jagd	Bruchzeichen	
		Im Beruf	Firmenfeiern Firmenjubiläen
			Gautsche
	Zunftbräuche		
	Militärischer Brauch	Rekrutierung	
		Objekte allgemeiner Funktion	Böllerschießen
			Erinnerungsstücke
	Festtagsgebäck		
	Kopfschmuck		
	Liebesgaben		
	Patenschaft		
	Räuchern		
	Spatenstich		
	Übergangsbrauch Schwellenbrauch (Lebenslauf)		Andere Bräuche Feste
			Geburt Taufe
		Geburtstag	
		Kindheit Jugend	
		Kommunion Konfirmation Firmung	
		Primiz Priesterjubiläum Priesterweihe Profess	
		Tod Begräbnis	
		Verlobung Hochzeit Ehe Ehejubiläum	
	Zyklischer Brauch (Jahreslauf)		

	1. Mai
	Advent
	Allerheiligen Allerseelen
	Almabtrieb
	Dreikönig
	Ernte
	Fasching
	Fronleichnam
	Halloween
	Hl. Nikolaus Krampus
	Kirtag Jahrmarkt
	Krippe
	Maria Lichtmess
	Maskenbrauch Maskenspiel
	Muttertag
	Neujahr Silvester
	Ostern
	Pfingsten
	Regionale Bräuche Feste
	Weihnachten
zzz_No	ch nicht bestimmte Objekte

Fischerei|Fischzucht

Aufgrund der zum Teil überaus umfangreichen Spezialsammlungen zum Thema Fischen ist der Bereich „Fischerei|Fischzucht“ in einem eigenen Funktionsbereich zusammengefasst.

Grundsätzlich wird hier in Netzfischerei und Schnurfischerei differenziert, die mit unterschiedlichen Fanggeräten oder Zubehör ausgeführt werden. Die Sachgruppen „Fischzuchtgeräte“ und „Fischtrophäen“ sowie „Zunftgeräte“ vervollständigen diesen Funktionsbereich.

Bereich	Sachgruppe	Untergruppe
Fischerei Fischzucht		
	Fischtrophäen	
	Fischzuchtgeräte	
	Netzfischerei	
		Aufbewahrung
		Fanggeräte
		Zubehör
	Schnurfischerei	
		Aufbewahrung
		Fanggeräte
		Zubehör
	Zunftgegenstände	
	zzz_Noch nicht bestimmte Objekte	

Forstwirtschaft

Dieser Bereich beinhaltet neben der Harzerei | Pecherei und der Köhlerei vor allem die Waldarbeit, für die sogar eine vierte Hierarchie eingefügt ist, ähnlich den Handwerken. In dieser untersten Ordnungsebene sind die verschiedenen Werkzeug-Arten bzw. Tätigkeiten der Waldarbeit angeführt.

Bereich	Sachgruppe	Untergruppe	4. Ebene
Forstwirtschaft			
	Harzerei Pecherei		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Arbeitsmaterialien	
		Produkte	
		Transport Verpackung	
	Köhlerei		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
		Arbeitsmaterialien	
		Produkte	
		Transport Verpackung	
	Waldarbeit		
		Arbeitsgeräte Werkzeuge	
			Entrinden Lohegeräte
			Fällwerkzeuge Spaltwerkzeuge
			Hilfsgeräte
			Holzrückwerkzeuge
			Messen Markieren
			Sägen
		Arbeitsmaterialien	
		Ausrüstung Verpflegung	
		Produkte	
		Transport Verpackung	
	zzz_Noch nicht bestimmte Objekte		

Freizeit|Unterhaltung|Genuss

Objekte, die im Rahmen der Freizeitgestaltung und des Genusses benutzt werden und bei denen es sich weder um Spielzeug noch um Sportgerät handelt, gehören in diesen Bereich.

Der Tabakgenuss stellt eine eigene Sachgruppe in diesem Bereich dar. Neben dem Reisen, dem Basteln oder den Theaterbesuchen gehören auch Musik und Tanzveranstaltungen dazu.

Bastelerzeugnisse, die eindeutig in der Freizeit entstanden sind, sollten nicht mit Schülerarbeiten verwechselt werden, die aus dem Zusammenhang der Schule stammen und somit dem Bereich „Öffentlichkeit|Gemeinwesen“ angehören.

Bereich	Sachgruppe	Untergruppe
Freizeit Unterhaltung Genuss		
	Basteln Werken Malen	
		Bastelerzeugnisse
		Bastelvorlagen Bastelanleitungen
		Utensilien
		Werkzeuge
	Kino Film	
		Mobiliar
		Schilder
	Musik	
		Blasinstrumente
		Elektrophone
		Idiophone
		Mechanische Musikinstrumente
		Saiteninstrumente
		Schlaginstrumente
		Tasteninstrumente
		Zubehör Ersatzteile
	Reisen	
		Campingausrüstung
		Reiseutensilien
		Souvenirs
	Tabakgenuss	
		Rauchutensilien
		Schnupfutensilien
	Tanzveranstaltungen	
		Damenspenden Ballspenden
	Textiles Gestalten	
	Theater Oper Konzert	
		Ausstattung Mobiliar
		Gedenkstücke Erinnerungsstücke

	Utensilien
zzz_Noch nicht bestimmte Objekte	

Gesundheit

Der Bereich „Gesundheit“ beinhaltet die drei Sachgruppen „Apotheke“, „Körperpflege | Hygiene“ und „Medizin“.

Zur Sachgruppe „Apotheke“ werden sowohl Labor- als auch Arbeitsgeräte gerechnet, zusätzlich Ladeneinrichtung und Verkaufsprodukte.

„Körperpflege | Hygiene“ beinhaltet Objekte für die persönliche Hygiene, also für die Haar- und Bartpflege, aber auch Kosmetika und einfache Waschutensilien sowie Säuglingspflege und Sexualhygiene.

Zur „Medizin“ gehören alle entsprechenden Gerätschaften, wobei auf die verschiedenen Fachrichtungen nicht Rücksicht genommen wird. Einzig die zahnärztlichen, augenärztlichen und tierärztlichen Instrumente stellen eigene Sachgruppen dar. Auch „Funktionelle Hilfsvorrichtungen“ wie Prothesen oder „Sehhilfen | Zubehör“ wie Brillen oder Brillenetuis werden zur Medizin gerechnet.

Bereich	Sachgruppe	Untergruppe	
Gesundheit	Apotheke	Arbeitsgeräte	
		Arzneimittelbehälter	
		Erkennungszeichen	
		Laboreinrichtung Laborbedarf	
		Ladeneinrichtung	
		Tragbare Apotheken	
		Verkaufsartikel	
		Wiegen Messen	
		Körperpflege Hygiene	Hygieneartikel
			Haarpflege Bartpflege
	Kosmetika		
	Säuglingspflege		
	Sexualhygiene		
	Waschutensilien		
	Medizin		Allgemeines medizinisches Gerät
		Augenärztliche Instrumente	
		Badergerät Kurbetrieb	
		Behandlungsinstrumente	
		Erkennungszeichen	
		Funktionelle Hilfsvorrichtungen	
		Hebammengerät	
		Krankenpflege	
		Laboreinrichtung Laborbedarf	
		Medikamente	
		Messinstrumente	

		Praxiseinrichtung
		Sehhilfen Zubehör
		Spitalseinrichtung
		Transport
		Untersuchungsgeräte
		Veterinärmedizinische Instrumente
		Volksmedizin
		Zahnärztliche Arbeitsmaterialien
		Zahnärztliche Ausbildung
		Zahnärztliche Ausstattung
		Zahnärztliche Instrumente

Hauswirtschaft

Die „Hauswirtschaft“ umfasst jenen Lebensbereich, der die Tätigkeiten im Wohnbereich umfasst. Hier sind sämtliche Küchenarbeiten vom Backen über Schneiden bis zum Stampfen und Mahlen zugeordnet.

Weiters zählt natürlich auch das Essen und Trinken zu diesem Bereich und beinhaltet sämtliches Geschirr, Besteck und Tafelzubehör.

Auch das Waschen und Reinigen zählt zu den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, seien es die „Wäschepflege“ oder das Kehren, das in die Sachgruppe „Reinigung“ gehört.

Eine weitere Tätigkeit, die hauptsächlich im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung durchgeführt wurde, ist die „Handarbeit“. Somit zählen die Geräte verschiedenster Handarbeitstechniken zum Bereich „Hauswirtschaft“.

Eine Gruppe, die leicht mit der „Raumausstattung“ aus dem Bereich des „Wohnens“ verwechselt werden könnte, sich aber trotzdem der Hauswirtschaft untergliedert, sind die „Haustextilien“ aus „Küche|Bad“, „Schlafbereich“ und „Wohnbereich|Essbereich“. Dazu zählen etwa Tischdecken, Handtücher, Bettbezüge etc., wohingegen Vorhänge oder auch Wandbehänge zum Bereich „Wohnen“ gehören, weil es sich um reine Ziergegenstände und Raumausstattung handelt und nicht um alltäglich benutzte Haustextilien.

Bereich	Sachgruppe	Untergruppe	
Hauswirtschaft	Essen Trinken	Essbesteck	
		Essgeschirr Serviergeschirr	
		Kaffeegeschirr Teegeschirr Kakaogeschirr	
		Spezialbesteck	
		Tafelhilfsgeräte	
		Tafelschmuck	
		Tafelzubehör	
		Trinkgeschirr Schankgeschirr	
		Handarbeit	Filetarbeiten
			Häkeln
	Handarbeitsgeräte Hilfsgeräte Materialien		
	Klöppeln		
	Mustervorlagen		
	Nähen		
	Spinnen		
	Sticken		
	Haustextilien	Stopfen	
		Stricken	
		Werkstücke	

	Küche Bad
	Schlafbereich
	Wohnbereich Essbereich
Küchenarbeit	
	Backgeräte
	Behälter Aufbewahrung
	Bratgeräte Röstgeräte
	Dörrgeräte
	Einkochgeräte
	Elektrogeräte Sonderformen
	Hackgeräte Schneidegeräte
	Hilfsgeräte
	Kochgeräte
	Kochgeschirr
	Pressen
	Reiben Hobel
	Rührgeräte
	Siebe Filter
	Stampfgeräte Mahlgeräte
Objekte allgemeiner Funktion	
	Behälter Gefäße
	Werkzeuge Hilfsgeräte
Reinigung	
	Putzmittel
	Reinigungsgeräte Zubehör
	Ungezieferbekämpfung
Wäschepflege	
	Mangeln Bügeln
	Trocknen
	Waschen
zzz_ noch nicht bestimmte Objekte	

Jagd

Die Jagd gliedert sich in „Jagdausrüstung“, „Jagd Waffen“ und „Jagdtrophäen“. Jagd Waffen unterscheiden sich von jenen Waffen, die in einem eindeutig militärischen Zusammenhang stehen, grundsätzlich durch ihren Anwendungsbereich, teilweise aber auch in ihrer Machart. Waffen mit eindeutig militärischem Kontext gehören zum Kriegswesen und damit einem anderen Bereich an.

Unter „Jagdtrophäen“ werden vor allem die häufig anzutreffenden Geweihe oder Hörner des typischen Jagdwildes zusammengefasst. Aber auch Tierpräparate, die als Trophäen aufgestellt werden und somit aus einem eindeutigen Jagdzusammenhang stammen, sind hier eingeordnet. Ist dieser Jagdzusammenhang jedoch nicht gegeben, zum Beispiel bei Präparaten einer Sammlung von Schmetterlingen, sind Tierpräparate dem Bereich „Naturgeschichte“ zuzuordnen.

Bereich	Sachgruppe	Untergruppe
Jagd		
	Jagdausrüstung	
		Am Körper getragene Ausrüstung
		Jagdgeräte Fallen
	Jagdtrophäen	
		Felle Gefieder
		Geweihe Hörner
		Knochenpräparate
		Körperpräparate
	Jagd Waffen	
		Blankwaffen
		Bogenwaffen
		Handfeuerwaffen
		Zubehör Munition
	zzz_Noch nicht bestimmte Objekte	

Kleidung

Hier wird jede Art von Bekleidung aus allen Lebensbereichen zusammengefasst. Bei der gewöhnlichen Alltagskleidung wird zwischen Frauen, Kindern und Männern differenziert, es gibt aber auch „Geschlechtsunspezifische Kleidung“.

Berufliche, regionaltypische und liturgische Kleidung bilden parallel dazu eigene Sachgruppen. Auch die Bekleidungen für Brauch und Fest (z.B. Faschingskostüme und -masken, Hochzeitskleider, etc.) sowie für Sport sind in eigenen Sachgruppen erfasst. Uniformen werden in zivil, staatlich oder unbestimmt differenziert. Hinzu kommt eine weitere Sachgruppe zu den Hilfsgeräten für das An- und Ausziehen, das Aufbewahren von Kleidung und für deren Pflege.

„Berufskleidung“, „Sportkleidung“, „Brauchkleidung|Festkleidung“ und Uniformen werden jeweils nach ihrer Zugehörigkeit weiter untergliedert. Alltagskleidung und „Regionaltypische Kleidung|Tracht“ werden dagegen nach „Überkleidung“, „Oberkleidung“, „Unterkleidung“ etc. unterteilt.

Bereich	Sachgruppe	Untergruppe	4. Ebene
Kleidung	Berufskleidung	Allgemeine Arbeitskleidung	
		Bergbau	
		Blaudruck Färberei	
		Fassbinderei	
		Fischerei	
		Flößerei	
		Fuhrleute	
		Gastgewerbe	
		Glasmachen Glasbläserei	
		Imkerei	
		Jagd	
		Schmiede	
		Schauspiel	
		Schneiderei	
		Schopperhandwerk (Bootsbau)	
		Waldarbeit	
		Zimmerei	
	Brauchkleidung Festkleidung	Erstkommunion	
		Firmung	
		Fasching	
		Fest Ball	
		Halloween	
		Hochzeit	

	regionaltypische Bräuche Kostüme
	Taufe
	Tod Begräbnis
	Weihnachten
Frauenkleidung	
	Fußbekleidung Schuhe
	Accessoires (Gesondert getragenes Zubehör)
	Kopfbedeckung
	Nachtkleidung
	Oberkleidung
	Schmuck für Körper Kleidung
	Überkleidung
	Unterkleidung
	Zubehör (am Körper angezogen)
Geschlechtsunspezifische Kleidung	
	Fußbekleidung Schuhe
	Accessoires (Gesondert getragenes Zubehör)
	Kopfbedeckung
	Nachtkleidung
	Oberkleidung
	Schmuck für Körper Kleidung
	Überkleidung
	Unterkleidung
	Zubehör (am Körper angezogen)
Hilfsgeräte	
	Ankleiden Auskleiden
	Aufbewahren
	Pflegen
Kinderkleidung	
	Accessoires (Gesondert getragenes Zubehör)
	Fußbekleidung Schuhe
	Kopfbedeckung
	Nachtkleidung
	Oberkleidung
	Säuglingskleidung
	Schmuck für Körper Kleidung
	Überkleidung
	Unterkleidung

		Zubehör (am Körper angezogen)	
	liturgische religiöse Kleidung		
		christliche Kleidung	
			Bischofsgewänder
			Chorgewänder
			Diakonatsgewänder
			Messgewänder
			Ministrantenkleidung
			Ordensgewänder
			Protestantische Amtstracht
		islamische Kleidung	
		jüdische Kleidung	
	Männerkleidung		
		Accessoires (Gesondert getragenes Zubehör)	
		Fußbekleidung Schuhe	
		Kopfbedeckung	
		Nachtkleidung	
		Oberkleidung	
		Schmuck für Körper Kleidung	
		Überkleidung	
		Unterkleidung	
		Zubehör (am Körper angezogen)	
	Prunkgewänder Zeremonialgewänder		
	Regionaltypische Kleidung Tracht		
		Accessoires (Gesondert getragenes Zubehör)	
		Ensemble (vollständig)	
		Fußbekleidung Schuhe	
		Kopfbedeckung	
		Nachtkleidung	
		Oberkleidung	
		Schmuck für Körper Kleidung	
		Überkleidung	
		Unterkleidung	
		Zubehör (am Körper angezogen)	
	Sportkleidung		
		Allgemeine Sportbekleidung	
		Ballsport	
		Geräteturnen	

	Gymnastik
	Kampfsport
	Leichtathletik
	Motorsport
	Radsport
	Reiten
	Schießsport
	Schwerathletik
	Wandern Klettern
	Wassersport
	Wintersport
Uniformen (staatlich)	
	Beamte
	Häftlingskleidung
	Militär
	Polizei
	Zoll
Uniformen (unbestimmt)	
	Accessoires (Gesondert getragenes Zubehör)
	Ensemble (vollständig)
	Fußbekleidung Schuhe
	Kopfbedeckung
	Nachtkleidung
	Oberkleidung
	Schmuck für Körper Kleidung
	Überkleidung
	Unterkleidung
	Zubehör (am Körper angezogen)
Uniformen (zivil)	
	Akademische Verbindungen
	Bergbau
	Bürgerkorps
	Eisenbahn
	Feuerwehr
	Forstbeamte
	Jugendorganisationen
	Liedertafeln Musikvereine
	Nachtwache
	politische Organisationen
	Post
	Schützenvereine
	Schuluniformen
	Sportvereine

		Trachtenvereine	
		Veteranenvereine Kameradschaftsbund	
	zzz_Noch nicht bestimmte Kleidung		

Kommunikation

Der Bereich der „Kommunikation“ enthält größtenteils technische Geräte und teilt sich in die Sachgruppen „Kommunikationsmaterialien | Büro“, „Telekommunikation“ und „Technische Medien“ auf.

In „Kommunikationsmaterialien | Büro“ sind neben Geräten zum Schreiben, Rechnen, Kommunizieren und Vervielfältigen auch einfache Büromaterialien wie Kugelschreiber und Radiergummis miteinbezogen.

Unter der „Telekommunikation“ sind Geräte für Hörfunk, Fernsehen, Fernschreiben und Fernsprechen erfasst. Hier befinden sich also Radioempfänger, Fernsehapparate, Fernschreiber und Telefonapparate.

Zu den „Technischen Geräten“ zählen alle auditiven, visuellen und audiovisuellen Aufnahme- und Wiedergabegeräte, also zum Beispiel Schallplattenspieler, Diaprojektoren und Videokameras.

Bereich	Sachgruppe	Untergruppe
Kommunikation		
	Kommunikationsmaterialien Büro	
		Büromaterialien
		Rechnen
		Schreiben
		Sprechen
		Vervielfältigen
	Technische Medien	
		audiovisuelle Medien Zubehör
		auditive Medien Zubehör
		Bauelemente
		Digitales Computer
		Vervielfältigen
		visuelle Medien Zubehör
	Telekommunikation	
		Fernschreiben
		Fernsehen
		Fernsprechen
		Hörfunk
	zzz_Noch nicht bestimmte Objekte	

Landwirtschaft

Die Landwirtschaft ist ein relativ eindeutig definierter und leicht abgrenzbarer Bereich. Zur Landwirtschaft zählen grundsätzlich alle Arten von Bodenbearbeitung und Ernteaufbereitung. Die „Tierhaltung“ deckt die Nutztiere ab, wobei hier vor allem an Rinder, Schweine und Pferde gedacht wird. Andere Tiere wie zum Beispiel Bienen und „Federvieh“ stellen eigene Untergruppen dar. Haustiere werden hingegen im Bereich „Wohnen“ aufgenommen lediglich „Hunde | Katzen“, die auch eine Nutztierfunktion erfüllen, werden ebenfalls hier angeführt.

Landwirtschaftliche Schädlinge (Maulwürfe, Wühlmäuse, etc.) und deren Bekämpfung werden unter „Schädlingsbekämpfung“ in der Sachgruppe „Bodenbearbeitung“ erfasst. Die Milchwirtschaft wird ebenfalls in der „Landwirtschaft“ untergebracht, obwohl es im Bereich Handwerk zusätzlich eigene Unterordnungen für „Molkerei | Käserei“ gibt. Es muss daher differenziert werden, aus welchem Bereich das entsprechende Kulturgut tatsächlich stammt, ob es also zum Beispiel von einem Landwirt oder einer professionellen Molkerei und | oder Käserei stammt.

Die Sachgruppe „Sonderkulturen“ beinhaltet alle Formen der Landwirtschaft, die bei „Bodenbearbeitung“ und „Ernte | Ernteaufbereitung“ nur schwer untergebracht werden können oder sehr speziell sind. Das betrifft zum Beispiel den Anbau von Karden, den Flachs oder die Gartenwirtschaft.

Der Bereich „Landwirtschaft“ hat zudem eine eigene Unterordnung für Transportmittel. Hier sind allerdings nur jene Objekte angesprochen, die speziell einer landwirtschaftlichen Nutzung unterworfen sind. Lässt sich die Zuordnung nicht entsprechend nachvollziehen oder handelt es sich um Fahrzeuge aus dem einfachen Personenverkehr, so ist dafür der Bereich „Transport | Verkehr“ heranzuziehen.

Bereich	Sachgruppe	Untergruppe
Landwirtschaft	Bodenbearbeitung	Bewässerung Bodenlockerung Unkrautbekämpfung Düngung Eggen Walzen Pflüge Sägeräte Pflanzgeräte Schädlingsbekämpfung Torfabbau
	Ernte Ernteaufbereitung	Behältnisse Dreschgeräte Garbenbindegeräte Grabegeräte

	Hilfsgeräte Lesegeräte Mähgeräte Zubehör Reinigung Zerkleinerungsgeräte
Milchwirtschaft Milchaufbereitung	
	Butterherstellung Käseherstellung Topfenherstellung Milchgewinnung
Sonderkulturen	
	Flachs Garten Sammelwirtschaft Hanf Karden Kürbis Obst Öl Seegrass Spargel Tabak Wein
Tierhaltung	
	Bienenhaltung Federvieh Fütterung Hirtengeräte Hunde Katzen Pferdegeschirre Stallhaltung Tierpflege Zubehör Zuggeschirre
Transport Fuhrwerke	
	Karren mot. Zugfahrzeuge Schleppfahrzeuge Schlitten Traggeräte Wagen Winden Hebeegeräte Zubehör
zzz_ Noch nicht bestimmte Objekte	

Messen|Wiegen

Hier sind Messinstrumente und Wiegegeräte aus verschiedenen Lebensbereichen zusammengefasst. Neben den Zeitmessgeräten, also Uhren aller Größen, finden sich hier geodätische und meteorologische Messgeräte. Waagen und Hohlmaße sind hier ebenfalls zugeordnet. Die weitere Untergliederung der Waagen erfolgt nicht nach ihrem Funktionszusammenhang, sondern nach ihrem Konstruktionsprinzip.

Sollten Waagen speziellen Handwerken oder Tätigkeiten zugeordnet werden können, wären sie dort als typische Messmittel untergebracht. In der Regel sind Waagen aber eher unspezifisch. Darüber hinaus könnten Waagen noch beim Apothekenwesen im Bereich „Gesundheit“ und in der Münzprägung im Bereich „Öffentlichkeit|Gemeinwesen“ zugeordnet werden. Längenmaße finden sich hier nur in Einzelfällen, wenn möglich sind sie den jeweiligen Handwerken im Bereich Arbeit zugeordnet.

Bereich	Sachgruppe	Untergruppe
Messen Wiegen	Geodätische Messgeräte	Erdmessung
		Feldmessung Landmessung
	Hohlmaße	Handwerk Industrie Handel
		Hauswirtschaft
		Landwirtschaft
	Längenmessgeräte Winkelmessgeräte	
		Meteorologische Messgeräte
		Luftdruck
		Luftfeuchtigkeit
		Niederschlag
		Temperatur
		Wind
	Waagen	Balkenwaagen
		Dezimalwaagen
		Elektronische Waagen
		Federwaagen
		Gewichte
		Handwaagen
		Laufgewichtswaagen Stangenwaagen
		Neigungswaagen
		Tafelwaagen
		Zeigerwaagen
	Zeitmessgeräte	

		Elementaruhren
		Großuhren
		Kleinuhren
		Monumentaluhren
		Uhrenzubehör
	zzz_Noch nicht bestimmt Objekte	

Naturgeschichte

Um im Rahmen einer kulturhistorischen Systematik für Museen auch naturwissenschaftliche Sammlungen beschlagworten zu können, wurde dieser Bereich eingeführt. Eine derart differenzierte Strukturierung wie bei den restlichen Bereichen kann hier allerdings nicht geboten werden. Die Objekte gliedern sich hier grob in „Botanik“, „Geologie|Mineralogie“, „Paläontologie“ und „Zoologie“.

Bereich	Sachgruppe	Untergruppe
Naturgeschichte	Botanik	Algen Blütenpflanzen Flechten Moose Pilze
	Geologie Mineralogie	Gesteine Minerale
	Paläontologie	Fossilien (Harze) Fossilien (Pflanzen) Fossilien (wirbellose Tiere) Fossilien (Wirbeltiere)
	Zoologie	Insekten wirbellose Tiere Wirbeltiere
	Zzz_nicht bestimmte Objekte	

Öffentlichkeit|Gemeinwesen

In diesem Bereich werden alle Objekte eingeordnet, die in direktem Zusammenhang mit öffentlichen Einrichtungen oder Institutionen stehen. Das betrifft zum Beispiel das Vereinswesen, die Polizei und das Militär. Für sämtliches Schriftgut aus diesem Bereich gibt es jedoch einen eigenen Bereich „Schriftgut“. Dagegen sind der Sachgruppe „Zollwesen|Finanzwesen“ auch Wertpapiere und Banknoten untergeordnet. In diesem Bereich sind unter anderem auch Feuerwehr und Zivilschutz, das Gerichtswesen in Form der „Strafrechtaltertümer“ und die Verwaltung im Allgemeinen aufgenommen.

Sämtliche Uniformen von Polizei, Feuerwehr, Militär etc. müssen dagegen dem Bereich „Kleidung“ zugeordnet werden. Der Bereich „Öffentlichkeit|Gemeinwesen“ beinhaltet auch verschiedene Organisationen von politischen über berufsständischen bis hin zu Rettungsorganisationen. Die Sachgruppe „Kirche“ bezieht sich auf die Kirchenverwaltung und nicht auf den religiösen Kontext. Ähnlich wie für „Herrschaft|Verwaltung“ ist das dazugehörige Schriftgut im gleichnamigen Bereich extra untergebracht. Außerdem finden auch „Museum|Ausstellungen“ sowie „Schule|Kindergärten“ als öffentliche Einrichtungen ihren Platz.

Bereich	Sachgruppe	Untergruppe	4. Ebene	
Öffentlichkeit Gemeinwesen	Berufsständische Organisationen (außer Zünfte)	Ärztammer		
		Arbeiterkammer		
		Bauernbund		
		Gewerkschaften		
		Genossenschaften		
		Innungen		
		Landwirtschaftskammer		
		Wirtschaftskammer		
		Feuerwehr Zivilschutz Unfall schutz	Alarmgeräte	
			Bergegeräte Rettungsgeräte	
	Erinnerungsstücke			
	Fahnen			
	Feuerlöschgeräte			
	Feuerwehrfahrzeuge			
	Hilfsgeräte			
	Löschwasserversorgung			
	Luftschutz			
	Orden Abzeichen Medaillen			

	Rettungsausrüstung Schutzausrüstung (außer Kleidung)
	Schadensbeispiele
	Siegel Stempel
	Wappen
	Warnzeichen Hinweiszeichen
Herrschaft Verwaltung	
	Amtsgeräte Mobiliar
	Erinnerungsstücke
	Fahnen
	Heraldische Darstellungen Wappen Schilder
	Orden Abzeichen Medaillen
	Siegel Stempel
Kirche	
	Amtsgeräte Mobiliar
	Orden Abzeichen Medaillen
	Siegel Stempel
Kriegswesen Militär	
	Dienstausrüstung Feldausrüstung (außer Uniformen)
	Explosionswaffen
	Fahnen
	Fernwaffen
	Erinnerungsstücke
	Heraldische Darstellungen Wappen
	Modelle
	Nahkampfwaffen
	Orden Abzeichen Medaillen
	Patriotika
	Schutz Verteidigung
	Siegel Stempel
	Spezialausrüstungen (Waffengattungen)
	Waffenzubehör Munition
Museum Ausstellungen	
	Ausstattung Einrichtung
	Dioramen
	Figurinen
	Karten Pläne
	Modelle
	Nachbildungen Kopien
	Schautafeln
	Veranschaulichungen

	Politische Organisationen	
		Bürgerbewegungen
		Interessensverbände
		Nichtregierungsorganisationen
		Orden Abzeichen Medaillen
		Parteien
		Parteiorganisationen
	Polizei	
		Dienstausrüstung (außer Kleidung)
		Erinnerungsstücke
		Fahnen
		Orden Abzeichen Medaillen
		Polizeifahrzeuge
		Siegel Stempel
		Waffen
		Wappen
	Post Fernmeldeamt	
		Briefverteilung Paketverteilung
		Dienstausrüstung (außer Kleidung)
		Einrichtung
		Erkennungszeichen
		Orden Abzeichen Medaillen
	Rettungsorganisationen Wohlfahrtsorganisationen	
		karitative Organisationen
		medizinisches Rettungswesen
		Orden Abzeichen Medaillen
		Winterhilfswerk
	Schule Kindergärten	
		Einrichtung
		Erziehungsmittel
		Fahnen
		Schülerarbeiten
		Schülerbedarf
		Siegel Stempel
		Unterrichtsmittel
	Strafrechtswerttümer	
		Corpora delicti (Beweismittel)
		Folterinstrumente
		Strafvollzugsinstrumente
	Vereine Verbände	
		Burschenschaften Schwesternschaften
		Fördervereine Trägervereine

		Hobbyvereine	
		Jugendvereine	
			Landjugend
			Jungschar
			Pfadfinder
		Kulturvereine	
		Musische Vereine	
		Naturschutzvereine	
		Selbsthilfvereine	
		Sportvereine	
		Traditionsvereine	
			Bürgerkorps
			Feitelklubs
			Gesellenvereine
			Schützenvereine
			Trachtenvereine
			Vögelfängervereine
		Veteranenverbände Kriegsopferverbände	
		Weltanschauungsvereine	
	Zollwesen Finanzwesen		
		(bargeldloser) Zahlungsverkehr	
		Ausrüstung (außer Kleidung)	
		Behälter Aufbewahrung	
		Fahnen	
		Marken Zeichen	
		Messmittel	
		Münzen	
		Münzprägung	
		Orden Ehrenzeichen Abzeichen	
		Papiergeld	
		Sicherheitsbehältnisse	
		Siegel Stempel	
		Sparbehältnisse	
		Waffen	
		Waffenzubehör Munition	
		Wappen Schilder	
		Wertpapiere Wertanlagen	
	zzz_Noch nicht bestimmte Objekte		

Plastik|Skulptur|Relief

In diesem Bereich werden jene dreidimensionalen Kunstwerke zusammengefasst, die entweder als „profane Plastik“ angesprochen oder unter der Kategorie religiöser Plastik zusammengefasst werden können. Beide Sachgruppen werden thematisch weiter untergliedert.

Bereich	Sachgruppe	Untergruppe	
Plastik Skulptur Relief	Profane Plastik	abstrakte Kunst	
		Alltagsdarstellungen	
		Büste (id.)	
		Büste (unbek.)	
		Gebäude Gebäudeteile	
		Tierfigur	
		Trachtenfigur Genrefigur	
		Religiöse Plastik Religiöse Skulptur Religiöses Relief	abstrakte Kunst
			Christusdarstellungen (Plastik Skulptur Relief)
	Heiligenfigur Heiligengruppe Heiligenrelief Engel		
	Kruzifix Kreuzigungsgruppe Kreuz		
	Mariendarstellungen (Plastik Skulptur Relief)		
	Zzz_nicht bestimmte Objekte		

Religion|Glaube

Dieser Bereich beinhaltet eigene Sachgruppen für liturgische Geräte des christlichen Glaubens, aber auch jüdische Zeremonialobjekte. Das ließe sich für jede weitere Religion fortführen. Die gerne gesammelten und daher auch häufig vorkommenden Heiligenbildchen sind allerdings dem Bereich „Schriftgut“ zugeordnet.

Weniger religionspezifisch sind die Sachgruppen „Gebet | Meditation“, „Segen | Schutz“ und „Wallfahrt | Pilgern“. Besonders die letzten beiden Sachgruppen sind sehr allgemein gehalten und können somit Objekte unterschiedlicher Religionen beschlagworten.

Die „Kirchenausstattung | Kapellenausstattung“ ist hier als eigene Sachgruppe untergeordnet. Das betrifft sowohl das einfache Mobiliar in der Kirche, wie zum Beispiel Kirchenbänke und Beichtstühle, als auch jede Form von Ausstattung oder Schmuck, wobei etwa Skulpturen-Ausstattung zusätzlich auch der religiösen Plastik im Bereich „Plastik | Skulptur | Relief“ zugeordnet werden kann. Jedoch fallen Gemälde aus Kirchen nicht in diesen Bereich, sondern sind den „Bildwerken“ zuzurechnen. Für Objekte aus dem Kontext magischer Rituale oder des Volksglaubens wurde die Sachgruppe „Esoterik | Magie“ eingeführt.

Bereich	Sachgruppe	Untergruppe
Religion Glaube	Esoterik Magie	
	Gebet Meditation	
		Devotionalien
		häusliche Andachtsstätten
		Kreuze
		Rosenkränze
		Reliquiare
		Votivgaben
	Jüdische Zeremonialobjekte	
		Beschneidungsutensilien
		Gebetsutensilien
		Häusliche Ausstattung
		Häusliche Sakralobjekte
		Leuchter
		Synagogale Ausstattung
		Synagogale Sakralobjekte
	Kirchenausstattung Kapellenausstattung	
		Altäre Altarteile
		Ausschmückung
		Behänge Bedeckungen
		Mobiliar Ausstattung

	Liturgisches Kirchliches Gerät (christlich)	
		Abendmahlsgeräte Messgeschirr
		Altargeräte
		Kollekte
		Leuchter Kerzen
		Prozession
		Reliquiare
		Taufgerät
	Segen Schutz	
		Amulette
		Glücksbringer
	Wallfahrt Pilgern	
		Andenken
		Ausrüstung
	zzz_ Noch nicht bestimmte Objekte	

Schriftgut

Dieser Bereich beinhaltet im Grunde alle schriftlichen Unterlagen, die in einem Museum anzutreffen sind. Es handelt sich in erster Linie eigentlich um Archivalien. Eine große Sachgruppe wird durch jene Unterlagen gebildet, die ein „Individuum“ betreffen, beispielsweise Zeugnisse, Briefe oder Reisepässe. Dokumente und Urkunden aus der staatlichen oder kirchlichen Verwaltung sind unter „Gemeinwesen | Staat | Kirchenverwaltung | Bildung“ zusammengefasst. Für Aufzeichnungen oder Druckschriften religiösen Inhalts, wie etwa Bibeln, Gebetsbücher oder Heiligenbildchen, wurde die Sachgruppe „Religiöses Schriftgut“ ergänzt.

Zudem gibt es aber auch noch zahlreiche kleinere Sachgruppen, die in ähnlicher Weise geordnet sind wie der gesamte Thesaurus. So gibt es zum Beispiel eine Sachgruppe für „Freizeit | Unterhaltung | Kultur“, die Notenhefte, Veranstaltungsprogramme oder Speisekarten beinhaltet. Allen Sachgruppen gemein ist die jeweilige Untergliederung in „Aufzeichnungen“ und „Bücher | Druckschriften“, die je nach Notwendigkeit um unterschiedliche bzw. spezifische Untergruppen ergänzt werden. Beispielsweise kommen in der Sachgruppe „Transport | Verkehr“ die „Fahrkarten | Flugtickets“ dazu. Und in der „Hauswirtschaft“ findet man eigens „Kochbücher | Rezepthefte“ oder auch „Handarbeitsliteratur“. Somit ist dieser Bereich relativ stark differenziert, um der Vielfalt an schriftlichen Zeugnissen gerecht zu werden.

Bereich	Sachgruppe	Untergruppe
Schriftgut	Architektur Wohnen	Aufzeichnungen
		Bücher Druckschriften
		Kataloge
	Firmen	Aufzeichnungen
		Bücher Druckschriften
	Freizeit Unterhaltung Kultur	Aufzeichnungen
		Bücher Druckschriften
		Eintrittskarten Einladungen
		Kalender
		Notenhefte
		Speisekarten Menükarten
		Veranstaltungsprogramme
		Zeitungen Zeitschriften
	Gemeinwesen Staat Kirchenverwaltung Bildung	Amtsdrucksachen
		Aufzeichnungen
		Bücher Druckschriften

	Strafsachen
	Urkunden Verträge
Hauswirtschaft	
	Aufzeichnungen
	Bücher Druckschriften
	Garantiescheine
	Gebrauchsanweisungen
	Handarbeitsliteratur
	Haushaltsbücher
	Kochbücher Rezepthefte
Individuum	
	Aufzeichnungen
	Autographen
	Beruf
	Bücher Druckschriften
	Familie
	Lebensdokumente
	Schule Ausbildung Bildung
Landwirtschaft	
	Aufzeichnungen
	Bücher Druckschriften
	Garantiescheine
	Gebrauchsanweisungen
Medizin	
	Aufzeichnungen
	Bücher Druckschriften
	Gebrauchsanweisungen
	Gesundheitsbücher
	Hebamme
	Sanitätswesen
Politische Organisationen	
	Aufzeichnungen
	Bücher Druckschriften
	Werbemittel Flugblätter
Pressedokumentation	
	Alltag
	Bräuche
	Ereignisse
	Firmen
	Orte
	Personen
Religiöses Schriftgut	
	Aufzeichnungen
	Bücher Druckschriften
Transport Verkehr	

		Aufzeichnungen
		Bücher Druckschriften
		Fahrkarten Flugtickets
		Fahrpläne
	Vereine Verbände	
		Aufzeichnungen
		Bücher Druckschriften
		Werbemittel Flugblätter
	Zünfte Genossenschaften Gewerbe	
		Aufzeichnungen
		Bücher Druckschriften
	zzz_Noch nicht bestimmtes Schriftgut	

Spielzeug|Spiel|Sport

Kinderspielzeug, Gesellschaftsspiele und Sportgeräte sind in diesem Bereich zusammengefasst. Besonders umfangreich und stark differenziert ist die Sachgruppe „Spielzeug“, wohingegen die Gruppe der „Gesellschaftsspiele“ deutlich kleiner bzw. überschaubarer ausfällt.

Die Sportgeräte sind unter anderem in Schieß-, Winter-, Wasser- und Ballsport untergliedert, können aber jederzeit erweitert werden. Sportbekleidung findet man dagegen nur unter dem Bereich „Kleidung“

Bereich	Sachgruppe	Untergruppe
Spielzeug Spiel Sport	Gesellschaftsspiele	Brettspiele Würfelspiele
		Geschicklichkeitsspiele
		Glücksspiele
		Kartenspiele
		Legespiele Steckspiele Puzzlespiele
		Theaterspiele
		Spielzeug
	Aufstellspielzeug	
	Bauernhöfe Zubehör	
	Baukästen Konstruktionskästen	
	Berufe Verkleidungen	
	bewegliches Spielzeug	
	Bilderbögen	
	Burgen Zubehör	
	Elektronisches Elektrisches Spielzeug	
	Kaufmannsläden Zubehör	
	Kinderfahrzeuge	
	Legespiele Steckspiele	
	Militärisches Spielzeug	
	Miniaturfahrzeuge	
	Miniaturobjekte	
	Modelleisenbahnen Zubehör	
	Nachziehspielzeug	
	Optisches Spielzeug	
	Puppen Zubehör	
	Puppenhäuser Puppenstuben	
	Säuglingsspielzeug	
	Spielzeug für draußen	
	Spielzeugfiguren Spielzeugtiere	
	Technisches Spielzeug	

		Tiergärten Zubehör
	Sport	
		Abzeichen Auszeichnungen Erinnerungen
		Ballsport
		Geräteturnen
		Gymnastik
		Kampfsport
		Leichtathletik
		Radsport Motorsport
		Reiten
		Schießsport
		Schwerathletik
		Wandern Klettern
		Wassersport
		Wintersport
	Zzz_nicht bestimmte Objekte	

Transport|Verkehr

Der Bereich umfasst alle Objekte für den Güter- und Personenverkehr. Hier findet man also Fahrzeuge aller Art für Straße und Schiene, für den Wasser- und Luftverkehr. Auch einfache Reisekoffer können in diesem Bereich als „Traggeräte“ untergebracht werden. Schienenfahrzeuge werden grundlegend in „Eisenbahn“ und „Straßenbahn“ aufgeteilt.

Der Transport von Holz und landwirtschaftlichen Gütern auf Schlitten oder Wagen | Karren ist als eigene Sachgruppe im Funktionsbereich „Landwirtschaft“ untergebracht.

Bereich	Sachgruppe	Untergruppe
Transport Verkehr		
	Aufzüge Winden Hebegeräte	
		Seilbahnen
	Eisenbahn	
		Bahnhofseinrichtung
		Lokomotiven
		Pferdeeisenbahn
		Schienelemente Gleisbaudienst
		Schilder
		Signale
		Sonderfahrzeuge
		technische Modelle
		Triebwagen
		Waggons
		Zubehör
	Luftfahrzeuge	
		Bauteile
		Fluggeräte
		technische Modelle
	Radfahrzeuge	
		Automobile
		Fahrräder
		Karren Wagen
		Kutschen
		Motorzweiräder
		Omnibusse Lastkraftwagen
		technische Modelle
		Zubehör
	Sänften	
		Lastgestelle
		Sitzgestelle
	Schlittenfahrzeuge	
		Antrieb Mensch

		Antrieb Motor
		Antrieb Tier
		technische Modelle
		Zubehör
	Straßenbahn	
		Dienstfahrzeuge
		Personenwagen
		Schilder
		Signale
		Triebwagen
	Traggeräte	
		Handtraggeräte
		Rückentraggeräte
		Zubehör
	Wasserfahrzeuge	
		Fahrzeuge
		technische Modelle
		Zubehör
	zzz_Noch nicht bestimmte Objekte	

Wohnen

Der Bereich „Wohnen“ beinhaltet im Grunde alle beweglichen Einrichtungsgegenstände wie Möbel und Beleuchtungskörper. Dabei ist aber zu beachten, dass beispielsweise Pendeluhrn als Zeitmessgeräte dem Bereich „Messen|Wiegen“ untergeordnet sind. Auch die Gruppe der „Kamine|Öfen|Herde“ fällt in diesen Bereich, obwohl es sich dabei eigentlich um keine beweglichen Kulturgüter handelt. Während Wandvertäfelungen, Stuckdekor und auch Tapeten als dauerhafte und unbewegliche Wandverzierungen zur „Bauausschmückung“ und somit zur „Architektur“ gerechnet werden, gehören jede Art beweglichen Wandschmucks und andere Formen der beweglichen Raumausstattung, wie etwa Teppiche und Zierobjekte zum Bereich Wohnen.

Haustiere werden ebenfalls diesem Bereich untergeordnet, sofern ihre Verbindung zum Wohnen enger ist, als zu den Nutztieren in der Landwirtschaft. Die Untergruppe der „Raumtextilien“, mit der etwa Vorhänge oder Wandschoner beschlagwortet werden können, hat ihre Funktion als Ausstattungselemente und gehört damit zur „Raumausstattung“ des Bereichs „Wohnen“. Sie darf nicht verwechselt werden mit Handtüchern oder Bettwäsche, die als „Haustextilien“ im Bereich „Hauswirtschaft“ zu finden sind.

Neben „Raumausstattungen“ bilden „Räume“ eine eigene Sachgruppe, welche zusätzlich zu den Sachgruppen im Bereich Wohnen angeführt werden können. Erwähnt werden muss auch noch, dass Bilderrahmen, sofern sie extra aufgenommen werden sollten, zum Wandschmuck gerechnet werden und daher anders als die eventuell darin enthaltenen Bilder zum Bereich „Wohnen“ gehören.

Bereich	Sachgruppe	Untergruppe
Wohnen		
	Aufbewahrung	
		Schachteln Schatullen Dosen
	Beleuchtung	
		Elektrische Leuchten
		Gaslampen
		Kerzenleuchter
		Kienleuchten
		Lampenteile
		Öllampen
		Petroleumlampen
		Zubehör
	Haustierhaltung	
		Aquarien Terrarien
		Ausstattung Zubehör
	Kamine Öfen Herde	
		Feuerschutz
		Herde Herdteile
		Kachelöfen Kachelofenteile

	Kamine Kaminteile
	Kamingerät
	Öfen Ofenteile
	Zubehör
Möbel	
	Borde Regale
	Kommoden
	Möbelteile Zubehör
	Schlafmöbel Ruhemöbel
	Schrankmöbel
	Sitzmöbel
	Spezialmöbel
	Tische
	Truhen
Raumausstattung	
	Bodenbeläge
	Fensterschmuck
	Hilfsggerät Ausstattungsstücke
	Raumtextilien
	Sanitäre Anlagen Gerätschaften
	Wandschmuck Spiegel
	Zierobjekte Schatullen
Räume	
	Arbeitszimmer Hobbyraum
	Bad Toilette
	Balkon Terasse Wintergarten Salettl
	Dachboden
	Flur Gang Stiegenhaus
	Keller
	Kinderzimmer Spielzimmer
	Küche Speisekammer Vorratskammer
	Schlafzimmer Kabinett
	Stube Stüberl
	Vorraum Foyer Schleuse Diele
	Waschküche
	Wohnzimmer Salon
zzz_Noch nicht bestimmte Objekte	

zzz_Objekt unbekannter Funktion

Änderungsprotokoll

Version 1.3		2026-01-15
Änderung	ursprünglich	Gesamtpfad
Orden/Abzeichen/Medaillen	Orden/Ehrenzeichen/Abzeichen/Medaillen	Öffentlichkeit/Gemeinwesen Feuerwehr/Zivilschutz/Unfallschutz Orden/Abzeichen/Medaillen
Orden/Abzeichen/Medaillen	Orden/Ehrenzeichen/Abzeichen/Medaillen	Öffentlichkeit/Gemeinwesen Herrschaft/Verwaltung Orden/Abzeichen/Medaillen
Orden/Abzeichen/Medaillen	Medaillen	Öffentlichkeit/Gemeinwesen Kirche Orden/Abzeichen/Medaillen
Erinnerungsstücke	Gedenkmünzen/Erinnerungsstücke	Öffentlichkeit/Gemeinwesen Kriegswesen/Militär Erinnerungsstücke
Orden/Abzeichen/Medaillen	Orden/Ehrenzeichen/Abzeichen/Medaillen	Öffentlichkeit/Gemeinwesen Kriegswesen/Militär Orden/Abzeichen/Medaillen
Orden/Abzeichen/Medaillen	Orden/Ehrenzeichen/Abzeichen/Medaillen	Öffentlichkeit/Gemeinwesen Polizei Orden/Abzeichen/Medaillen
Ergänzung		Gesamtpfad
Orden/Abzeichen/Medaillen		Öffentlichkeit/Gemeinwesen Rettungsorganisationen/Wohlfahrtsorganisationen Orden/Abzeichen/Medaillen
Orden/Abzeichen/Medaillen		Öffentlichkeit/Gemeinwesen Politische Organisationen Orden/Abzeichen/Medaillen
Orden/Abzeichen/Medaillen		Öffentlichkeit/Gemeinwesen Post Fernmeldeamt Orden/Abzeichen/Medaillen
Löschung		Pfad
Gedenkmünzen/Medaillen		Öffentlichkeit/Gemeinwesen Feuerwehr/Zivilschutz/Unfallschutz
Gedenkmünzen/Medaillen		Öffentlichkeit/Gemeinwesen Herrschaft/Verwaltung
Gedenkmünzen/Medaillen		Öffentlichkeit/Gemeinwesen Polizei
Version 1.2		2025-09-10
Änderung	Ursprünglich	Pfad
Utensilien	Malutensilien	Freizeit/Unterhaltung/Genuss Basteln/Werken/Malen Utensilien
Hygieneartikel	Allgemeine Hygieneartikel	Gesundheit Körperpflege/Hygiene Hygieneartikel
Löschung		Pfad
Batiken		Freizeit/Unterhaltung/Genuss Textiles Gestalten

	Knüpfen		Freizeit/Unterhaltung/Genuss Textiles Gestalten
	Seidenmalerei		Freizeit/Unterhaltung/Genuss Textiles Gestalten
	Version 1.1		2025-04-24
	Ergänzung		Pfad
	Fehlbrand Hafnerabfall		Arbeit Gewerbe Handwerk Handel Industrie/ Tonverarbeitung Töpferei Hafnerei/Produkte Werkstücke/Fehlbrand Hafnerabfall
	Version 1.0		2024-12-02

Impressum

Version: 2026-01-15

Museumsforum Steiermark, Universalmuseum Joanneum

elisabeth.schloegl@museum-joanneum.at

www.museumsforum-steiermark.at

Museumsmanagement Niederösterreich GmbH

christa.stegen@noemuseen.at

www.noemuseen.at

Verbund Oberösterreichischer Museen

soellner@oemuseen.at

www.oemuseen.at